

УДК 662. 997. 534.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Н.А. Мурзакулов

к.т.н., профессор ОшГУ

Г.А. Мурзакулова

ОшГУнун ага окутуучусу

Ошский технологический университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238055>

Аннотация: В статье рассмотрена важность агропромышленного производства в жизни людей. Она обуславливается объективной реальностью - существованием потребностей людей в продуктах питания и продуктах первой необходимости. Удовлетворение этих потребностей становится все более актуальным, поскольку население Земли постоянно растет. Развитие сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса является определяющим в развитии экономики Кыргызстана в целом. Внедрение современных информационных технологий в агропромышленном комплексе Кыргызстана - одна из важнейших задач реформирования аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: моделирование, информационной системы управления, тепличное хозяйство, реформирования аграрного сектора, иерархическую структуру, автоматизация, логической модели, функциональные модули.

MODELING THE STRUCTURE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING AN AGRICULTURAL ENTERPRISE USING THE EXAMPLE OF GREENHOUSE FACILITIES

Abstract: The article discusses the importance of agro-industrial production in people's lives due to objective reality - the existence of people's needs for food and essential products. Meeting these needs is becoming increasingly important as the world's population is constantly growing. The development of agriculture and the entire agro-industrial complex is decisive in the development of the economy of Kyrgyzstan as a whole. The introduction of modern information technologies in the agro-industrial complex of Kyrgyzstan is one of the most important tasks of reforming the agricultural sector of the economy.

Keywords: modeling, management information system, greenhouse management, agricultural sector reform, hierarchical structure, automation, logical model, functional modules.

ВВЕДЕНИЕ

Важность агропромышленного производства в жизни людей обуславливается объективной реальностью - существованием потребностей людей в продуктах питания и продуктах первой необходимости. Удовлетворение этих потребностей становится все более актуальным, поскольку население Земли постоянно растет. Развитие сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса является определяющим в развитии экономики Кыргызстана в целом. С целью обеспечения наращивания объемов агропромышленного производства, восстановления внутреннего и внешних рынков продовольствия, осуществления обоснованной перестройки социально-экономических отношений на рыночных принципах разработан Проект стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. Агропромышленный комплекс Кыргызстана - сложная производственно-экономическая система, которая составляет группу технологически и экономически взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, промышленности. Все элементы АПК как межотраслевого комплекса взаимосвязаны. Изменения в одном из них

требуют соответствующей перестройки всей структуры комплекса. Поэтому АПК следует рассматривать как динамическую систему, которая дает возможность моделировать межотраслевые взаимосвязи и пропорции.

Проведение реформ в аграрном секторе Кыргызстана предусматривает создание современных информационных систем, основанных на передовых компьютерных технологиях, обеспечивающих простоту общения пользователей с системой. Внедрение современных информационных технологий в агропромышленном комплексе Кыргызстана - одна из важнейших задач реформирования аграрного сектора экономики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Задача исследования: изучение и обобщение теоретических и практических вопросов применения информационных технологий в управлении агропромышленным предприятием.

Решение поставленной задачи. Отдельные аспекты этой проблемы нашли отражение в научных трудах А.Аганбеяна, Рассмотрению проблем, связанных с принятием управленческих решений уделили внимание А.Г.Аганбеян, А.С. Алексеев, К.А. Багриновский, В.Д. Бройдо, И.Б. Загайтов, А.К. Камалян, Н.Л. Карданская, А.А. Козырев, С.В. Симонович, Е.Ю. Хрусталеv, Л.П. Яновский и др.

Из зарубежных авторов, работавших по исследуемой проблеме, стоит отметить Т. Бойделла, Н. Виннера, Дж. Кантера, Ф. Котлера, Р.Д. Льюиса, Х. Райфа, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Р.М. Фалмера, Ф. Харрисона, Л.А. Дигмана и др.

Однако вопросы формирования действенной информационной системы принятия управленческих решений на примере конкретных предприятий агропромышленного комплекса, требует дальнейшего научного исследования и практического воплощения.

Информационная система предприятия агропромышленного комплекса должна предоставить возможность оперативно получить точную, достоверную, адекватную и достаточную информацию с минимальными затратами времени и средств. Отсутствие или недостаточность такой информации о конкретной в данной момент ситуации приводит к тому, что затраты труда и ресурсов, вложенные в производство сельхозпродукции в течение длительного периода, могут обернуться прямыми потерями.

Информационную систему управления (ИСУ) развитием крупного агропромышленного комплекса (на примере тепличного хозяйства) можно определить как совокупность человеческих, программных и аппаратных средств, административных, экономических, математических, социологических, статистических и других методов, которые служат для автоматизации сбора, обработки информации и формализации методов и процедур принятия основных управленческих решений с целью обеспечения эффективного выполнения функций управления процессами, объектами или системами. По сути, данная система представляет собой сложную, открытую систему организационного типа[1].

Для учета и отражения специфических требований к системе управления развитием агропромышленного производства разработана проблемно-ориентированная концепция, согласно которой объектом автоматизации считается организационно-технологическая система отдела принятия решения. Управляющим органом этой системы является владелец предприятия. Отдел предназначен решать комплексно проблему повышения эффективности деятельности отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей входящих в предприятие. Концепция создана на основе системной методологии, что позволяет сформировать структуру процесса, который решает проблему и определяет набор целей и функций для организации развития агропромышленного производства.

Информационная система управления развитием предприятий агропромышленного комплекса региона имеет все свойства кибернетических систем. Система управления развитием агропромышленного комплекса, как и любая другая система управления, состоит из двух относительно самостоятельных, но органически взаимосвязанных и

взаимодействующих подсистем: управляемой (объект управления) и управляющей (субъект управления).

Входным воздействием и конечным продуктом управляющей части является информация. Управляющая звено - необходимый элемент любой системы управления. Ею принимаются управленческие решения, как результат анализа, прогнозирования, оптимизации технических устройств, экономического обоснования и выбора альтернативы из ряда вариантов достижения поставленной цели.

Между управляемой и управляющей системами происходит взаимодействие, которую можно представить множествами переменных: x, y, f, r - множества переменных состояния, наблюдение, возбуждения и управления соответственно для управляемой системы и X, Y, F, R - множества переменных состояния, наблюдение, возбуждения и управления соответственно для управляющей системы.

$$\begin{aligned}x &= \{x_1, \dots, x_n\}, f = \{f_1, \dots, f_n\}; \\y &= \{y_1, \dots, y_n\}, r = \{r_1, \dots, r_n\}; \\X &= \{X_1, \dots, X_n\}, F = \{F_1, \dots, F_n\}; \\Y &= \{Y_1, \dots, Y_n\}, R = \{R_1, \dots, R_n\}.\end{aligned}$$

Множества переменных f, x, F, X, R, Y определяют границы данной системы и в то же время характеризует ее взаимодействие с внешней средой, причем множества R и Y связывают систему с информационной системой высшего уровня иерархии. Множества переменных r и y определяют информационное взаимодействие управляющей и управляемой системы. Все перечисленные переменные в общем случае имеют определенные ограничения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Система управления функционирует на базе информации о состоянии объекта, его входов f (материальные, трудовые, финансовые ресурсы) и выходов x (готовая продукция, экономические и финансовые результаты) в соответствии с поставленной цели (обеспечить выпуск необходимой сельскохозяйственной продукции), управление осуществляется путем подачи управленческого воздействия r (план выпуска продукции) с учетом обратной связи y - текущего состояния управляемой системы (производства) и внешней среды (R, Y) - рынок, затраты в разные времена года.

Назначение управляющей системы - формировать такие воздействия на управляемую систему, которые побуждали бы последнюю принять состояние, обусловленное целью управления. Применительно к агропромышленному производству с некоторой долей условности можно считать, что цель управления - удовлетворение общественных потребностей в сельскохозяйственной продукции и продуктах ее переработки в рамках технико-экономических ограничений; управляющие воздействия - это планирование, прогнозирование и регулирование производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, обратная связь - статистические данные о ходе производства: выпуск и перемещении продукции, состояние оборудования и т.д.

Разбивка информационной системы на две части - управляющую и управляемую - служит не только для более наглядного ее представления, но и имеет принципиальное методологическое значение: это первый этап декомпозиции системы, инвариантный от ее типа и обусловлен соответствующей свойством кибернетических систем.

Формирование эффективной информационной системы управления агропромышленным предприятием невозможно без учета особенностей этой сферы экономики: высокой степени конкуренции на большинстве рынков; прямого и косвенного воздействия государства на условия хозяйствования; воздействия климатических и природных условий.

Информация для принятия решений в агропромышленном производстве может принимать различную форму и иметь разный набор свойств и требований к ней, что

обусловлено многообразием видов хозяйственной деятельности, форм собственности и степенью интеграции.

Проведенный системный анализ проблемы управления развитием агропромышленного комплексом дает возможность определить цели, функции и состав информационной системы, которая реализует информационные технологии управления.

Исходя из того, что ИСУ развитием АПК на уровне предприятия, может быть определена как совокупность процедур и методов, предназначенных для целенаправленного, регулярного сбора, анализа и распределения информации для подготовки и принятия управленческих решений, а также ее основных характеристик важным этапом является разработка модели информационной системы управления.

В состав ИС входят такие подсистемы: подсистема реструктуризации сельскохозяйственных направлений предприятия; подсистема развития рыночной инфраструктуры рынка сбыта; анализ и прогнозирование.

Для разработки модели системы управления развитием агропромышленного производства предприятия разработана блочно-имитационная модель в среде Simulink программного комплекса Matlab . Унифицированный язык моделирования представляет собой целевой язык визуального моделирования, разработанный для спецификации, визуализации, проектирования и документирования компонентов программного обеспечения, бизнес-процессов и других систем. Конструктивное использование его основывается на понимании общих принципов моделирования сложных систем и особенностей процесса объектно-ориентированного проектирования (ООП) в частности. Одним из основных принципов построения моделей сложных систем является принцип абстрагирования, предлагает включать в модель только те аспекты проектируемой системы, которые имеют непосредственное отношение к выполнению системой своих функций или своего целевого назначения. Все второстепенные детали опускаются, чтобы чрезмерно не усложнять процесс анализа и исследования полученной модели.

Рисунок 1 – три основных уровня: уровень урожая, система управления, производитель сельхозпродукции.

Была разработана блочно-имитационная модель в среде Simulink программного комплекса Matlab, которая представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Математическая модель теплицы в среде Matlab-Simulink

Перед построением логической модели системы выделяются основные функциональные модули и строится мета-модель. Система управления урожайностью тепличных культур с помощью современных интеллектуальных управляющих средств имеет иерархическую структуру[3].

На схеме выделены три группы блоков. В группу 1 входят блоки управляющих воздействий. Группа 2 сочетает блоки возмущающих воздействий. В третью группу объединены блоки констант-параметров конкретной теплицы. Другие блоки предназначены для выполнения математических операций: суммирование, умножение, интегрирование и т.д.; а также для визуализации результатов моделирования - блок «Score».

ВЫВОДЫ

На основе изучения и обобщения теоретических и практических вопросов применения информационных технологий в управлении агропромышленным предприятием можно сделать вывод о том, что их использование позволяет:

- воспользоваться максимально полной, оперативной и достоверной информацией на основе единого банка данных;
- автоматизации наиболее трудоемких его процедур;
- снизить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов обработки информации, регламентации и упрощения доступа к нужной информации;
- обеспечить надежный учет и контроль поступлений и расходования средств на всех уровнях управления;

Литература

1. Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления. – Изд. Сиб. Энерг. Ин-та. 1990. – 320 с.
2. Малько С. Л. Актуальность проблемы контроля и диагностики систем автоматизации технологических процессов защищенного грунта / С. Л. Малько, Л. П. Андрианова // Электрификация сельского хозяйства. - Уфа : БГАУ, 2002, Вып. 3. - С. 62-65.
3. Токмаков Н. М. Математическая модель системы управления микроклиматом ангарных теплиц / Н. М. Токмаков, В. С. Грудинин // Гавриш №3. - М. : Научно-

- исследовательский институт овощеводства защищенного грунта (НИИОЗГ), 2008. - С. 28-32.
4. Speetjens, S. L. Towards an adaptive model for greenhouse control / S. L. Speetjens, J. D. Stigter, G. Van Straten. - Computers and Electronics in Agriculture, 2009, Vol. 67 (1–2). - P. 1-8.
 5. Rodriguez, F. Feedforward controllers for greenhouse climate control based on physical models/ F. Rodrigues, M. Berenguel, M. R. Arahal. - Proceedings of the European Control Conference ECC, 2001. — P. 2158–2163
 6. Takakura, T. Simulation of biological and Environmental Processes / T. Takakura, J. E. Son. – Kyushu University Press, 2004. - 139 p.